

BOJXONA TO‘LOVLARINING MOHIYATI VA ULARNI UNDIRILISHI HOLATINING TAHLILI

Pardayev Tulkin Nasirovich,
Bojxona qo‘mitasining
Bojxona instituti professori, i.f.d.(DSc), prof.,
e-mail: tulkinpardaev.uz@gmail.com
Nomozov Abduvohid Abdurazzoq o‘g‘li,
Bojxona qo‘mitasining
Toshkent viloyati bojxona boshqarmasi xodimi,

Annotatsiya: Ushbu maqolada bojxona organlari tomonidan undirilgan bojxona to‘lovlari tahlil qilingan. O‘tkazilgan tadqiqotlar asosida ilmiy takliflar va amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: bojxona to‘lovlari, import boji, aksiz solig‘i, qo‘shilgan qiymat solig‘i, bojxona yig‘imlari.

Tashqi iqtisodiy faoliyat mamlakat iqtisodiy hayotida muhim o‘rin tutadi hamda uning liberallasuvi milliy iqtisodiyotning barqaror va samarali rivojlanishiga xizmat qiladi. Bugungi kunda tashqi iqtisodiy faoliyat jadal sur‘atlar bilan o‘tib bormoqda va bu jarayonda bojxona to‘lovlari alohida ahamiyat kasb etmoqda. Bojxona to‘lovlarining samarali tashkil etilgan tizimi jahon mamlakatlarining iqtisodiy taraqqiyotiga ta‘sir ko‘rsatadigan muhim omillardan biri bo‘lib, ayniqsa bozor munosabatlari rivojlanayotgan davrda, ushbu to‘lovlardan byudjetga tushadigan tushumlar davlatning tashqi savdo jarayonlaridagi ishtirok darajasini belgilovchi mezon sifatida namoyon bo‘lmoqda. Ta‘kidlab o‘tish joizki, tashqi iqtisodiy faoliyatni tartibga soluvchi davlat mexanizmlari ichida bojxona to‘lovlari yetakchi o‘rinlardan birini egallaydi.

Bojxona to‘lovlari bilan tashqi iqtisodiy faoliyatni tartibga solish deganda tashqi savdoning samarali tarkibi va tarkibiy tuzilmasini ta‘minlash, ichki tovar ishlab chiqaruvchilarni chet elning nosog‘lom raqobatidan himoya qilish, to‘g‘ridan-to‘g‘ri investitsiyalarni jalb qilishni rag‘batlantirish maqsadida tovarlarga qo‘llaniladigan bojxona to‘lovlari va ularning stavkalari hamda bojxona to‘lovlaridan beriladigan preferensiya, imtiyozlar tushuniladi.

Bugungi kunda iqtisodiyotni barqaror rivojlantirishda bojxona to‘lovlarining undiriluvchanligini oshirish va uni o‘z vaqtida Davlat budjeti daromadlari tarkibiga o‘tkazish bojxona organlari oldida turgan asosiy vazifalardan biri hisoblanadi.

Bojxona to‘lovlarining mazmuni va mohiyati yuzasidan quyidagi olimlar o‘z ilmiy qarashlarini bildirganlar:

D.A.Slepov va E.V.Chuykovlarning nazarida “bojxona to‘lovlari bu bojxona organlari xodimlari tomonidan hisoblanadigan va federal budjetning daromadlar qismini to‘ldiruvchi manbadir”.[1]

V.Yu.Jukovesning fikricha, “bojxona to‘lovlari deganda, tovarlarni bojxona ittifoqining bojxona chegarasi orqali olib o‘tishda bojxona organlariga majburiy ravishda, shaxs tomonidan to‘lanishi kerak bo‘lgan barcha to‘lovlarning yig‘indisi tushuniladi”.[2]

R.Chobanu, o‘z ilmiy tadqiqotlarida, “Bojxona to‘lovlari-bu tovarlar import, eksport yoki tranziti uchun chegarani kesib o‘tganda davlat tomonidan olinadigan mablag‘lar” deb, fikr bildirgan.[3]

Amalga oshirgan ilmiy tadqiqotlarimiz natijalarining ko‘rsatishicha, V.G.Svinuxov o‘zining ikki ilmiy ishida bojxona to‘lovlariga bir-biridan farq qiluvchi ikkita mutlaqo boshqa-boshqa ta‘riflarni bergan. Jumladan, u o‘z ilmiy-tadqiqot ishlarining birida, “bojxona to‘lovlari bu tovarlarni olib kirish yoki eksport qilishda bojxona organlari tomonidan olinadigan va tovarlarni olib kirish yoki eksport qilishning zaruriy sharti bo‘lgan majburiy to‘lov sifatida deb ta‘rif bergan bo‘lsa, xuddi shu muallifning o‘zi o‘zining boshqa bir asarida bojxona to‘lovlari tushunchasiga ta‘rif berar ekan, “bojxona to‘lovlari bojxona organlari tomonidan olinadigan, bojxona chegaralari orqali tovarlarni olib o‘tish bilan bevosita

bog‘liq bo‘lgan soliqlar va yig‘imlardir. Shu bilan birga, ularni to‘lash bojxona protseduralarini qo‘llashning muhim shartidir”,- deb ko‘rsatib o‘tgan. [4]

G.Munyoro , B.Chiinze, Y. M.Dzapasilar “Bojxona to‘lovlari-bu tovarlarni mamlakatga olib kirilganda yoki mamlakatdan olib chiqilganda olinadigan soliqlar” deb, tarif bergan.[5]

Bizning fikrimizcha, bojxona chegarasi orqali olib o‘tilayotgan tovar-moddiy boyliklar uchun Davlat budjetining daromadlar qismi uchun undiriladigan to‘lovlar bojxona to‘lovlari deyiladi.

O‘zbekiston Respublikasi Bojxona kodeksiga muvofiq, bojxona to‘lovlarining tarkibi bojxona boji, aksiz solig‘i, qo‘shilgan qiymat solig‘i, bojxona yig‘imlari va boshqa bojxona to‘lovlari kiritilgan.

Bugungi kunda iqtisodiyotni barqaror rivojlantirishda bojxona to‘lovlarining undiriluvchanligini oshirish va uni o‘z vaqtida Davlat budjeti daromadlari tarkibiga o‘tkazish bojxona organlari oldida turgan asosiy vazifalardan biri hisoblanadi.

Bojxona to‘lovlari undirish va Davlat budjetining daromadlar qismiga o‘tkazish borasida ham oxirgi yillarda qator islohotlar amalga oshirilmoqda. Tashqi iqtisodiy faoliyat qatnashchilariga bu yo‘nalishda qulayliklar yaratilmoqda. Buning natijasida undirilgan bojxona to‘lovlarining miqdori ham yildan yilga oshmoqda. Tahlillarimizning ko‘rsatishicha, bu ko‘rsatkich 2014-2023-yillarda 10 martaga oshgan yoki 52,7 trln. so‘mga ko‘paygan (1-rasm).

1-rasm. O‘zbekiston Respublikasi bojxona organlari tomonidan davlat budjetining daromadlar qismiga o‘tkazilgan bojxona to‘lovlari miqdori, (mlrd. so‘mda)

Manba: Bojxona qo‘mitasi ma‘lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlangan.

Bojxona organlari tomonidan 2019–2023-yillar davomida hisoblangan jami bojxona to‘lovlari, davlat budjetiga undirilgan mablag‘lar hamda tashqi iqtisodiy faoliyat qatnashchilariga berilgan bojxona imtiyozlari tahlili shuni ko‘rsatadiki, 2019-yilda tovarlarga hisoblangan umumiy bojxona to‘lovlari 76,88 trillion so‘mni tashkil etgan. Ushbu summaning 77,72 foizi imtiyozlar shaklida taqdim etilgan bo‘lsa, 22,28 foizi davlat byudjetiga o‘tkazilgan. 2023-yilga kelib esa bu ko‘rsatkichlar mos ravishda 115,75 trillion so‘mni, 49,56 foizni (imtiyozlar) va 50,44 foizni (byudjetga o‘tkazilgan qismini) tashkil qilgan (1-jadval).

1-jadval

O‘zbekiston Respublikasi bojxona organlari tomonidan 2019-2023-yillarda hisoblangan, davlat budjetiga o‘tkazilgan bojxona to‘lovlari va ulardan berilgan imtiyozlar, trln. so‘mda

Yillar	Hisoblangan mablag‘	Berilgan imtiyoz	Davlat budjetiga o‘tkazilgan
2019	76,88	59,75	17,13
2020	65,48	40,76	24,72
2021	71,38	38,15	33,23

2022	102,52	56,50	46,02
2023	115,75	57,37	58,38

Manba: Bojxona qo‘mitasi ma’lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlangan.

O‘zbekiston Respublikasi bojxona organlari tomonidan 2019-2023-yillarda Davlat budjetiga o‘tkazilgan bojxona to‘lovlari tarkibi o‘zgarishining tahlili shuni ko‘rsatmoqdaki, 2023-yilda Davlat budjeti daromadiga o‘tkazilgan jami bojxona to‘lovlari tarkibida: qo‘shilgan qiymat solig‘i 80,0 foizni, import bojxona boji 16,0 foizni, aksiz solig‘i 0.1 foizni, bojxona yig‘imlari va boshqa to‘lovlar 3,9 foizni tashkil etgan. Holbuki, 2019-yilda bu ko‘rsatkichlar, mos ravishda, 78,5%, 13,5%, 4,6% va 3,4 % bo‘lgan edi (3-ildovaga qarang).

Bu yillarda jami bojxona to‘lovlari tarkibida aksiz solig‘i 4,5 % ga kamaygan va aksincha, import bojining ulushi 2,5 % ga, qo‘shilgan qiymat solig‘i 1,5 foizga, bojxona yig‘imlari va boshqa to‘lovlari 0,5 foizga oshgan (2-jadval).

2- jadval

O‘zbekiston Respublikasi bojxona organlari tomonidan Davlat budjeti daromadlariga o‘tkazilgan bojxona to‘lovlari tarkibining o‘zgarishi¹, (%da)

T/r	Bojxona to‘lovlari turlari	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Qo‘shilgan qiymat solig‘i	78,5	79,8	82,1	84,1	80,0
2.	Import bojxona boji	13,5	14,3	14,3	12,5	16,0
3.	Aksiz solig‘i	4,6	3,7	0,9	0,7	0,1
4.	Bojxona yig‘imlari va boshqa to‘lovlar	3,4	2,2	2,6	2,7	3,9
Jami		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Manba: Bojxona qo‘mitasi ma’lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlangan.

Bojxona to‘lovlari undiruvchanligini oshirish va ularni qo‘llashni optimallashtirish bo‘yicha quyidagilar taklif etiladi:

- bojxona to‘lovlarining undiruvchanligiga ta’sir ko‘rsatuvchi omillarni samarali tahlil qilish;
- xalqaro standartlar asosida bojxona to‘lovlarini hisoblash va undirish mexanizmlarini takomillashtirish;
- bojxona to‘lovlari stavkalarini takomillashtirish borish.

Xulosa o‘rnida aytish mumkinki, bojxona to‘lovlarining samarali tashkil etilishi mamlakatimiz iqtisodiy taraqqiyotiga, tashqi savdo hajmining oshishiga hamda davlat budjetining barqarorligini ta’minlashga muhim hissa qo‘shadi deb hisoblaymiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Слепова Д.А., Чуйкова Э.В. Таможенные платежи, исчисляемые таможенными представителями как источник формирования доходов федерального бюджета Российской Федерации. Экономика и управление: новые вызовы и перспективы. 2016;(11):192–196.
2. Жуковес В.Ю. Таможенное право в вопросах и ответах.М.2005.с 98.
3. Ciobanu, R. (2015). The National Institutional System with Competence in Administering Customs Duties. Bulletin of the Transilvania University of Braşov, Series VII: Social Sciences and Law, (2), 181-188.
4. Свиныхова В.Г. Таможенное дело.М.2005 г. С.251.
5. Munyoro, G., Chiinze, B., & Dzapasi, Y. M. (2016). The Role of Customs and Excise Duties on Small Enterprises: A Case Study of Women Cross Border Traders. ADRRI Journal (Multidisciplinary), 25(10), 25-48.

¹ Bojxona qo‘mitasi ma’lumotlari asosida muallif tomonidan ishlab chiqilgan..

6. Nosirovich, T. P., Rixsibayevich, A. S., & Adiljonovich, S. O. (2021). Prospects for increasing the effectiveness of the application of privileges and preferences from customs duties. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(7), 69-76.
7. SARMANOV, O. A., & FARXODOV, F. F. BOJXONA YIG'IMLARINI HISOBLASH VA UNDIRISHNI TAKOMILLASHTIRISH Tulkin Nasirovich PARDAYEV.
8. Pardayev, T., Sarmanov, O., & Kamalov, S. (2022). GLOBALLASHUV SHAROITIDA MILLIY BOJ TARIFI TIZIMINI XALQARO TALABLARGA UNIFIKATSIYALASH. *Economics and Innovative Technologies*, 10(6), 425-433.
9. Adiljonovich, S. O. (2025). O'ZBEKISTONDA BOJXONA TO'LOVLARI TUSHUMINING SAMARADORLIGIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI. *Scientific Journal of Actuarial Finance and Accounting*, 5(03), 249-256.
10. Sarmanov, O., & Sirojev, O. (2025). IMPROVING THE ACTIVITIES OF CUSTOMS AUTHORITIES IN THE FIELD OF CURRENCY CONTROL IN FOREIGN TRADE OPERATIONS. *International Journal of Political Sciences and Economics*, 1(3), 85-91.
11. Malikovich, K. K., & Adiljonovich, S. O. (2025). BOJXONA TO'LOVLARINING MOHIYATI VA ULARNI QO'LLASHNING AHAMIYATI. *FAN, JAMIYAT VA INNOVATSIYALAR*, 3(23), 27-30.
12. <https://lex.uz>.
13. <https://customs.uz>.